

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Listas de conteúdos disponíveis em [DOAJ](#)

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

O pensamento político de Jean Bodin

Jean Bodin's Political Thought

DOI: 10.5281/zenodo.15793422

Recebido: 08/04/2025 | Aceito: 25/06/2025 | Publicado on-line: 02/07/2025

Gustavo Javier Castro¹

<https://orcid.org/0000-0002-7639-0514>

<http://lattes.cnpq.br/1091127369557989>

Centro Universitário Processus, UniProcessus, DF, Brasil

E-mail: gustavo@institutoprocessus.com.br

Alejandro Gabriel Olivieri²

<https://orcid.org/0000-0002-7398-7905>

<http://lattes.cnpq.br/1921746316087755>

Centro Universitário Processus, UniProcessus, DF, Brasil

E-mail: aleoli61@gmail.com

Lourivânia de Lacerda Castro³

<https://orcid.org/0000-0002-1331-563X>

<http://lattes.cnpq.br/2753561242350807>

Centro Universitário Processus, UniProcessus, DF, Brasil

E-mail: lourivania.lacerda@institutoprocessus.com.br

Resumo

Bodin e a tradição política. As questões centrais da Teoria Política de Bodin: o conceito e os atributos da soberania, e por que o poder absoluto não é um poder ilimitado. A relação entre Estado e sociedade civil e a classificação das formas de governo. A concepção do governo misto e a distinção entre formas boas e formas más de governo. A distinção entre Estado e Governo e a concepção da monarquia despótica.

Palavras-chave: pensamento político. Jean Bodin. tradição política

Abstract

Bodin and the Political Tradition. The central issues of Bodin's Political Theory: the concept and attributes of sovereignty, and why absolute power is not unlimited power. The relationship between the State and civil society, and the classification of forms of government. The conception of mixed government and the distinction between good and bad forms of government. The distinction between State and Government, and the conception of despotic monarchy.

Keywords: political thought. Jean Bodin. political tradition

¹ Possui graduação em Filosofia - Pontifícia Universidad Católica de Valparaíso (1987), mestrado em Ciência Política pela Pontifícia Universidad Católica de Chile (1991), mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (1993) e doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília (2008).

² Doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília? UnB (2009), Mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina? UFSC (1995), Bacharel em Filosofia pela Universidade de Buenos Aires? UBA (1985).

³ Mestre em Direito- LL.M.EUR European Legal Practice/ Joint Degree pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa (2009), especialista em Direito Público pelas Faculdades Integradas do Planalto Central (2011) e Direito Previdenciário pelo Instituto Nacional de Ensino Superior e Pesquisa (2016). Advogada e professora das disciplinas Direito Administrativo e Introdução ao Estudo do Direito.

1. Introdução

À medida que a história do pensamento ocidental avançava, foi sendo construída uma das ideias mais fantásticas da humanidade: o conceito de *Estado-nação*. Trata-se dessa forma de sociedade que nós, seres humanos, construímos para viver em comunidade.

Torna-se extremamente interessante estudar esse tema na atualidade, dado que, hoje, diversos setores atacam e criticam essa forma de organização social que é o Estado-nação. Vimos como, recentemente, diversos setores e partidos políticos ao redor do mundo, sobretudo no âmbito da extrema-direita, chegaram ao poder em diferentes Estados-nações, fazendo uma crítica bastante contundente a essa forma de organização social. (Levitsky, 2018)

Para se chegar a essa ideia, houve todo um percurso teórico e conceitual que acompanha o pensamento ocidental. Estamos, portanto, revisando os pensadores e filósofos que contribuíram para a construção do conceito de Estado-nação. Num artigo anterior, analisamos a teoria política de Nicolas Maquiavel (Casto, Olivieri e Lacerda, 2005) e agora, também no século XVI, analisaremos as contribuições para a teoria política do pensador e jurista francês Jean Bodin.

Além dos aspectos biográficos, do contexto histórico das suas obras políticas, marcado fundamentalmente pela reforma protestante e pela luta entre católicos e protestantes, e pela sua noção de soberania, tão influente no pensamento político posterior, iremos tratar de nove questões que consideramos essenciais para compreender a filosofia política de Bodin.

A primeira delas consiste na explicação do conceito de *soberania*. Em Bodin, pela primeira vez na história da teoria política, temos uma sistematização desse conceito. Em segundo lugar, explicaremos, de forma mais específica, quais são os *atributos* da soberania. O terceiro ponto é explicar por que o *poder absoluto não é um poder ilimitado*. A quarta questão pergunta sobre a *relação entre Estado e sociedade civil*. Em quinto lugar, explicaremos a *classificação das formas de governo*. Em sexto lugar, qual é a opinião de Bodin em relação ao *governo misto*. Em sétimo, voltamos a uma questão fundamental do debate entre os pensadores da modernidade e os da Antiguidade: qual é a posição de Bodin sobre a *distinção entre formas boas e formas más de governo*. Em oitavo lugar, trataremos da *distinção entre Estado e Governo*. E, por último, qual é a concepção de Bodin sobre a *monarquia despótica*.

2. Jean Bodin: aspectos biográficos, contexto histórico e obra política

Jean Bodin nasceu em 1530 e faleceu em 1596. Foi um jurista francês, membro do Parlamento de Paris e professor de Direito em Toulouse. É considerado um dos precursores da Ciência Política, sobretudo por sua *teoria da soberania*. Baseando-se nessa teoria, também defendeu a legitimação do poder do homem sobre a mulher e da monarquia sobre a democracia.

Bodin escreveu diversos livros, mas muitos deles foram condenados pela Inquisição, pois o autor demonstrava simpatia pelas ideias protestantes calvinistas. Os calvinistas, conhecidos na França como huguenotes, eram perseguidos pela Igreja Católica, assim como outras seitas protestantes em outros países católicos.

Suas obras dividiram opiniões: enquanto alguns escritores franceses o admiravam, Francis Hutchinson foi um de seus detratores, criticando sua metodologia. Os escritos de Bodin faziam diversas alusões aos julgamentos de bruxas e aos procedimentos que deveriam ser adotados nesses casos, o que lhe conferiu a reputação de ser um homem sanguinário.

Bodin nasceu em Angers, filho de um artesão e, por parte materna, tinha origens judaicas. Estudou Direito na Universidade de Toulouse, onde também chegou a lecionar. Posteriormente, estabeleceu-se como advogado em Paris. Era um homem de amplos interesses intelectuais: além de jurista, interessava-se por história, economia, política e religião. Sua trajetória é marcada por mudanças bruscas de posicionamento político, o que o torna um personagem enigmático.

Em 1566, publicou *Methodus ad facilem historiarum cognitionem*. Em 1568, lançou *Réponse au paradoxe de Monsieur Malestroict*, obra sobre a carestia e os meios de combatê-la, na qual trata de temas de economia política, especialmente da moeda e da inflação. Em 1576, publicou sua obra mais célebre, *Les Six Livres de la République*. Em 1580, escreveu *La Démonomanie des Sorciers*, manual destinado a juízes encarregados dos julgamentos por bruxaria e feitiçaria.

A partir de 1571, passou a servir o duque de Alençon (futuro duque de Anjou), irmão do futuro rei Henrique III da França. Viveu com ele na Inglaterra, na corte de Isabel I, que o teria chamado de “brincalhão”. Enquanto ocupava funções como deputado do Terceiro Estado (1576 e 1577), publicou *Les Six Livres de la République*. Era então membro do partido dos *Politiques*, liderado por Michel de L'Hôpital, que buscava uma via intermediária entre a *Sainte Ligue* católica e a União Calvinista. Apesar de acusado de ateísmo, sobreviveu ao massacre de São Bartolomeu, refugiando-se em Laon. Lá, em 1588, aderiu à *Sainte Ligue* após a conquista da cidade pelos católicos, passando a atuar como procurador do rei.

2.1. O contexto histórico da Reforma Protestante

Para entender Bodin, é essencial compreender o contexto da Reforma Protestante. Esse foi um conflito gravíssimo e extremamente sangrento entre católicos e protestantes, sobretudo na segunda metade do século XVI. O marco inicial foi a publicação das 95 Teses de Martinho Lutero, afixadas na porta da Catedral de Wittenberg em 31 de outubro de 1517, denunciando especialmente a venda de indulgências (ex. o perdão espiritual em troca de pagamento). A Reforma Protestante teve múltiplas causas, entre as quais:

1. **Conflitos políticos** entre o papado e os monarcas europeus, que desejavam para si o poder espiritual e ideológico da Igreja, sustentando-se na ideia do “direito divino dos reis”.
2. **Crise moral da Igreja Católica**, agravada pela corrupção do papado, como no caso de Rodrigo de Bórgia (Papa Alexandre VI).
3. **A ética protestante**, mais favorável ao lucro e à prosperidade econômica, em oposição à tradição católica que valorizava a pobreza como virtude.⁴
4. **Interesses econômicos e políticos da nobreza e da burguesia**, que visavam expropriar os bens da Igreja e libertar-se da tributação papal.
5. **Pressões internas no Sacro Império Romano-Germânico**, onde Lutero era ativo, e que levaram à substituição do clero católico por pastores luteranos.

Lutero, apesar de reformador, era contrário às revoltas populares, pois defendia que a existência de senhores e servos era parte da ordem divina. Para ele, o Estado e a lei são necessários para controlar os “ímpios”, enquanto os verdadeiros cristãos já conhecem a vontade de Deus pelas Escrituras. Esses elementos nos permitem entender melhor o contexto histórico e cultural em que Jean Bodin viveu e produziu.

⁴ Essa diferença foi explorada por Max Weber no início do século XX, na sua obra *A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo* (1905).

Ele foi testemunha ocular de conflitos profundos entre Igreja e Estado, entre fé e razão, entre tradição e modernidade.⁵

3. Bodin e a tradição política: O conceito de soberania

Bodin não rompe completamente ainda com a filosofia política escolástica, mas já antecipa ideias novas, mais compatíveis com a modernidade nascente. Sua teoria da *soberania* e do *poder absoluto* será essencial para entender a transição do pensamento político medieval para o moderno. Nosso intuito é introduzir o conceito de soberania, mas também analisar Jean Bodin como um pensador de *transição* entre a idade média e a renascença. Em resumo, ele ainda possui um pé na tradição escolástica e no pensamento político medieval, enraizado no cristianismo, mas, ao mesmo tempo, começa a apontar para as ideias da modernidade, e é nesse ponto que será possível compará-lo futuramente com Thomas Hobbes, um pensador já inteiramente moderno. (Wollin, 1986)

As ideias de Bodin refletem o que foi o *Estado absolutista do ancien régime* francês: um Estado no qual se considerava o poder do monarca como *absoluto* e de origem *divina* (a teoria do “direito divino dos reis”), onde a propriedade privada era inviolável conforme os princípios do direito civil romano (*jus*), contando com forte apoio da burguesia mercantil.

Jean Bodin foi o primeiro autor a sistematizar o tema da soberania, em sua obra *Os Seis Livros da República*. (Bodin, 2011) Para ele, soberania é um *poder perpétuo e ilimitado*, com limitações apenas na lei divina e na lei natural. *A soberania é, portanto, absoluta dentro desses limites*. Essa ideia de poder absoluto está relacionada à sua crença na necessidade de concentrar o poder nas mãos do governante. O poder soberano só existe quando o povo renuncia ao seu próprio poder e o transfere completamente ao soberano. Esse poder é reflexo do poder divino, o que obriga os súditos à obediência.

Bodin afirma ainda que o príncipe soberano é limitado pelos contratos que celebra, tanto com seus súditos quanto com estrangeiros, sendo obrigado a respeitar tais acordos. Essa aparente contradição -um poder absoluto que reconhece limites- será explorada mais adiante. Numa obra menos conhecida como *A denomania dos bruxos* (Bodin, 2025), Bodin defende o uso da tortura, inclusive contra inválidos e crianças, para comprovar a culpa em casos de feitiçaria. Ele sustentava que, se os procedimentos fossem seguidos corretamente, não haveria condenações injustas. Para ele, a simples suspeita de bruxaria já era suficiente para submeter o acusado ao tormento, já que os rumores quase sempre correspondiam à verdade.

4. As questões centrais da Teoria Política de Bodin

Como afirmamos na *Introdução* do artigo, trataremos aqui, cerne da nossa análise, de nove questões relevantes na filosofia política de Bodin. A primeira delas consiste na explicação do conceito de *soberania*. Em Bodin, pela primeira vez na história da teoria política, temos uma sistematização desse conceito. Em segundo lugar, explicaremos, de forma mais específica, quais são os *atributos* da soberania. O terceiro ponto é explicar por que o *poder absoluto não é um poder ilimitado*. A quarta questão pergunta sobre a *relação entre Estado e sociedade civil*, questão fundamental que também estará presente em Montesquieu e em Hegel. Em quinto lugar, explicaremos a *classificação das formas de governo*. Em sexto lugar, qual é a opinião de Bodin em relação ao *governo misto*. Em sétimo, voltamos a uma questão

⁵ É interessante destacar as relevantes *diferenças* entre as teorias políticas dos três grandes pensadores políticos do protestantismo do século XVI, Lutero, Calvino e Thomas Muntzer (Skinner, 1996 e 2024).

fundamental do debate entre os pensadores da modernidade e os da Antiguidade: qual é a posição de Bodin sobre a *distinção entre formas boas e formas más de governo*. Em oitavo lugar, trataremos da *distinção entre Estado e Governo*. E, por último, qual é a concepção de Bodin sobre a *monarquia despótica*, conceito que aparece repetidamente na filosofia política desde Aristóteles.

4.1.O conceito de soberania

No livro I, capítulo VIII de *Os Seis Livros da República*, encontramos a seguinte frase: "Por soberania se entende o poder absoluto e perpétuo, que é próprio do Estado." (Bodin, 2011). Soberania significa, simplesmente, poder supremo. Esse poder absoluto é a cifra da soberania.

Na escala dos poderes de qualquer sociedade organizada, verifica-se que todo poder inferior é subordinado a um poder superior, que, por sua vez, se subordina a outro poder superior. No ápice, no topo da pirâmide social, deve haver um poder que não tem sobre si nenhum outro. Esse é o poder soberano, ou, em latim, a *summa potestas*.

Onde há um poder soberano, há um Estado. A essência do Estado é a presença de um poder soberano. Portanto, se há um Estado, é porque há um poder soberano. Há uma relação intrínseca entre Estado e soberania. O Estado é soberano porque não existe nenhum outro poder acima dele. Ele é o poder máximo nessa hierarquia. Por isso, Bodin afirma que a soberania é o poder supremo, e que esse poder pertence essencialmente e *unicamente* ao Estado.

4.2. Atributos da soberania

No texto de Norberto Bobbio sobre Bodin, encontramos três atributos fundamentais da soberania (Bobbio, 1997).

Absolutismo: o poder soberano é absoluto. Isso significa que o soberano pode promulgar, modificar e revogar as leis. Por isso, ele não está sujeito às próprias leis que criou. Ele é *legibus solutus*, expressão latina que significa "desobrigado das leis". Se estivesse sujeito às leis, não poderia alterá-las.

Perpetuidade: o poder soberano não é temporário. Ele perdura enquanto existir o Estado. Perpetuidade não é eternidade. O poder soberano existe enquanto o Estado existir.⁶

Indivisibilidade: o soberano, seja um monarca ou uma assembleia, deve concentrar todo o poder. Se o poder estiver dividido, o Estado perde sua unidade e, com ela, sua estabilidade. Em situações como a guerra civil, o Estado pode entrar em colapso e, por isso, a soberania é indivisível. Essa noção é importante para entender, posteriormente, a teoria da separação dos poderes. Existem três funções de Estado - Legislativa, Executiva e Judiciária-, mas a *soberania é uma só* e pertence ao soberano (no caso do Brasil, o povo).

4.3. Por que o poder absoluto não é poder ilimitado

Apesar de ser absoluto, o poder soberano tem limites. Esses limites não são definidos por outras instituições ou indivíduos, mas por instâncias superiores de ordem moral, religiosa ou natural.

⁶ Ex. o poder soberano do Brasil Império pertencia ao monarca. Com o fim do império e a instauração da República, esse poder foi transferido para o povo, conforme definido na Constituição de 1988.

a) Limites divinos: o soberano está sujeito à *lei divina*, isto é, aos mandamentos expressos por Deus. Um exemplo são os Dez Mandamentos. O soberano não pode agir contra a vontade divina.

b) Limites naturais: Deus criou o mundo com uma ordem e leis naturais, como a gravidade. O soberano não pode contradizer essa ordem. Por mais que ele decrete que um objeto não cairá ao ser solto, ele cairá. A lei natural é um limite intransponível.

c) Limites constitucionais: a própria Constituição que estabelece quem é o soberano também o limita. Se o soberano age contra a Constituição, está se autodestruindo (ex. se numa monarquia o soberano ignora as regras de sucessão ao trono, ele compromete a legitimidade do próprio poder).

d) Limites da ordem privada (propriedade): o soberano não pode, sem motivo justo, tomar os bens dos cidadãos. A propriedade privada, segundo Bodin, é parte da ordem natural e expressão da vontade divina. O soberano só pode expropriar bens mediante compensação ou em situações excepcionais, como a salvação do Estado.

Esses limites demonstram que, embora o poder soberano seja absoluto no plano jurídico-político, ele não é arbitrário. Está condicionado por ordens superiores: divinas, naturais, morais ou constitucionais. Essas características revelam Bodin como um pensador de transição. Ele ainda está ancorado na tradição escolástica medieval, mas já antecipa temas centrais da modernidade. Mais adiante, com Hobbes, veremos o desenvolvimento de uma concepção ainda mais radical de soberania (ex. para Hobbes, o poder soberano é absoluto em sentido estrito, sem qualquer limitação externa). No entanto, Bodin, como vimos, ainda reconhece limites, e é isso que nos ajuda a compreendê-lo como um *elo* entre o mundo medieval e o pensamento político moderno.

4.4. Qual é a relação entre o Estado e a sociedade civil?

Este é um assunto que nos acompanha desde o Direito Romano: a relação entre a questão pública e a questão privada. A relação entre o Estado e aquilo que nós chamamos de “sociedade civil”. A sociedade considerada por Bodin se divide em uma esfera pública e uma esfera privada, que vai além do Estado, com suas relações económicas que tendem, de modo permanente, a escapar do poder do Estado. Há uma distinção entre a sociedade das pessoas privadas regulada pelo direito privado, um direito que se aplica a iguais, e a sociedade política regulada pelo direito público, que se aplica a desiguais.

No Direito Romano existia uma clara distinção o público e o privado. Tanto assim que a família é governada pelo *pater família*, o qual é proprietário das suas terras, dos animais, mas também dos seus escravos, da sua esposa, de seus filhos. Assim, o que o *pater família* fizer na família, quer dizer, dentro da esfera privada, era de única e exclusiva responsabilidade dele. O Estado de forma alguma poderia se intrometer naquilo que passar dentro do lar de um *pater família*. No entendimento de Bodin existe uma relação de autonomia entre a esfera pública e a esfera privada. (Castro, Olivieri & Lacerda, 2024e)

4.5. Qual a classificação das formas de governo?

Na base da classificação das formas de governo de Bodin encontramos a distinção entre Estado e governo. Uma questão é quem é o *titular* do poder e outra quem *exerce* o poder. A partir das três formas de estado: monárquico, aristocrático e democrático, podemos inferir nove formas de governo. Assim, podem existir até nove formas de governo, dependendo de se o titular do poder soberano, já seja uma

monarquia, uma aristocracia ou uma democracia, vai exercer ou não o poder. São, portanto, nove possíveis formas de governo e três formas de estado.

Se numa monarquia o monarca, além de ser o titular do poder soberano, também exerce esse poder, sem participação da nobreza, por exemplo, estamos ante uma monarquia monárquica. Mas também pode ser que o monarca transfira a responsabilidade do exercício do poder para os nobres, então, neste caso, estaremos ante uma monarquia aristocrática. Ou ainda o monarca pode entender que as decisões do exercício do poder devem passar pela assembleia popular, e estaremos assim ante uma monarquia democrática.

Usando a mesma lógica, podemos ter um estado aristocrático em que os nobres governam, quer dizer, uma aristocracia aristocrática, ou o senado escolhe um homem para exercer o poder e estaremos ante uma aristocracia monárquica e, por último, o senado poderia transferir o poder para a assembleia popular e, desta forma, estaremos ante uma aristocracia democrática, e assim por diante, o mesmo acontecendo com o estado democrático.

4.6. Qual é a posição de Bodin em relação à forma mista de governo?

Como já foi analisado em um artigo anterior (Castro, Olivier & Lacerda, 2024 c), para Políbio, historiador grego do século II a.C., o governo ideal devia ser misto, ou seja, uma combinação equilibrada dos três tipos clássicos de governo identificados por pensadores anteriores, como Platão e Aristóteles (Castro, Olivieri & Lacerda, 2024 b e d):

1. Monarquia (governo de um só)
2. Aristocracia (governo dos melhores)
3. Democracia (governo do povo)

Políbio entende que o melhor exemplo do governo misto e a constituição da República Romana:

- A monarquia se manifestava na figura dos cônsules (com poderes executivos).
- A aristocracia era representada pelo Senado (órgão deliberativo e de controle).
- A democracia aparecia nas assembleias populares (que aprovavam leis e elegiam magistrados).

O governo misto foi pensado por Políbio como uma forma de evitar a degeneração dos regimes puros, que segundo a teoria da *anaciclose* (ciclo natural dos regimes políticos), sempre tendem à corrupção:

- Monarquia → Tirania
- Aristocracia → Oligarquia
- Democracia → Oclocracia (governo da multidão, desordem)

O modelo de Políbio busca um equilíbrio dinâmico entre as forças políticas. Cada poder limita os excessos dos outros, o que assegura estabilidade e evita os abusos. É uma das ideias mais influentes da teoria política antiga, retomada posteriormente por pensadores como Maquiavel, Montesquieu e os autores da Constituição dos EUA.

Fica muito claro que existe uma posição contrária de Bodin em relação ao governo misto justamente a partir do conceito soberania. Na *República* Bodin afirma que o governo misto corresponde um dia ao monarca, o dia seguinte a uma minoria,

outro dia a todo o povo, então, existe ao mesmo tempo monarquia, aristocracia e democracia, ainda que a soberania fosse concedida em rodízio, mesmo nesse caso, teríamos três regimes justapostos.

Este tipo de governo, continua Bodin, não poderia ter vida longa, como uma família mal organizada, onde mulher e marido descem ordens em rodízio, cabendo depois a chefia da casa aos criados. Então é obvio que para governar não faz o mais mínimo sentido o conceito de forma mista de governo. Se o Estado é verdadeiramente misto, se de fato o poder soberano pertence ora a um órgão, ora a um outro, o Estado sofrerá continuamente o efeito de *conflitos* que vão dilacerá-lo, erodindo-o na segurança, em vez de garantir maior estabilidade.

A promessa de Políbio em relação ao governo misto é este ser o mais estável, justamente porque retiramos o conflito entre as forças que lutam pelo poder. Mas, para Bodin, -neste sentido mais uma vez o pensador francês se apresenta com um pé na modernidade- esta é, pelo contrário, a causa principal da instabilidade, seguindo uma linha já trazada pelo Maquiavel. Isto é, um estado que assume um governo misto está condenado, mais cedo ou mais tarde, a ser anexado por um estado vizinho. Claramente aqui Bodin discute com a tradição do pensamento político greco-latino.

4.7. Qual é a opinião de Bodin em relação as formas boas e más de governo?

Maquiavel já tinha, de alguma forma, contestado um dos princípios básicos da teoria política clássica referida as formas de governo. Tanto para Platão, como para Aristóteles e Políbio existem formas boas e más de governo. (Castro, Olivieri & Lacerda, 2023; 2024 a e c) Para Maquiavel somente existem duas formas de governo, os Principados e as Repúblicas, podendo ser as Repúblicas aristocráticas ou democráticas, mas relativiza a distinção entre formas boas ou más. O que interessa a Maquiavel é a duração no exercício do poder. (Maquiavel, 2010 e 2024)

No fundo Maquiavel muda o critério pelo qual distinguimos entre formas de governo boas e más. Então, se um governo se mantém no poder, está sendo exitoso e se um governo decai é um governo que não conseguiu êxito. (Castro, Olivieri & Lacerda, 2025) Bodin é mais radical contra esta distinção clássica, já que não somente muda o critério para distinguir formas boas e más, como o faz Maquiavel, mas simplesmente o desconsidera.

4.8. Qual é a distinção entre Estado e Governo?

O fenómeno das formas degeneradas de governo representa não o vício da soberania em si mesma, mas sim o do seu *exercício*. De aqui a reflexão de Bodin que o leva a distinguir entre Estado e Governo. A que se refere o Estado? Refere-se ao *titular do poder soberano*. Assim, segundo Bodin, existem três formas de Estado em que o poder soberano pertence a um, monarquia, a poucos, aristocracia ou a muitos, democracia.

O governo refere-se ao *exercício do poder soberano*. Assim, Bodin entende que podem existir até nove formas de governo. É muito interessante que esta distinção trazida por Bodin ainda está muito presente na nossa contemporaneidade. Temos que distinguir entre dois tipos de regimes políticos. Quando falamos da república, nós temos, por um lado, o parlamentarismo e, por outro, o presidencialismo. As monarquias, contemporâneas são basicamente parlamentaristas. Mas existem as repúblicas que podem ser presidencialistas ou parlamentaristas.⁷ E nas monarquias

⁷ No nosso caso, o Brasil presidencialista, existe uma fusão entre a função do Estado e do Governo. Então, o presidente da república simplesmente representa, porque votado, o poder soberano que é o povo. O presidente é o representante do povo, o representante do poder soberano. O nosso presidente, neste caso, é o chefe de estado. Mas nosso presidente também, pela nossa Constituição, por ser presidencialista, é também o chefe de governo, é o responsável pelo exercício desse poder soberano.

contemporâneas, obviamente que o monarca é o chefe do Estado. E existe aquele que vai de fato colocar as mãos na massa, que vai exercitar, que vai exercer esse poder, vai colocar a máquina em funcionamento, que é o primeiro-ministro, que também é o chefe do partido que ganhou as eleições parlamentares.

4.9. Como Bodin justifica o conceito de monarquia despótica?

Essa temática já tinha surgido em Aristóteles quando ele classificava as diversas formas de governo. Quando analisava e classificava as monarquias afirmava que existiam quatro tipos de monarquia: a dos tempos heroicos, a monarquia de Esparta, a dos tiranos seletivos e a monarquia despótica. Porque, além de monarquia, Aristóteles distinguia a sua forma corrupta, que era a tirania. Então, o despotismo não é a mesma coisa que tirania. Pode existir um despotismo legítimo que é esta monarquia despótica.

O argumento aristotélico para justificar que a monarquia despótica não era uma tirania, mas um governo legítimo é *cultural*. Isto é, os povos bárbaros, pela sua idiosincrasia, pela sua forma de ser e pela sua cultura, precisam de um governo despótico e não somente precisam, mas também o legitimam porque aceitam esse governo despótico, o que os civilizados, para Aristóteles e os gregos, não aceitariam. Então, o fato de o povo aceitar o monarca despótico legitima esse governo. Contrariamente, ainda em Aristóteles, um tirano é aquele que governa contra a vontade do povo, basicamente pelo terror, sem essa legitimidade dada pelos súbditos. (Castro, Olivieri & Lacerda, 2024 a e d)

Bodin vai trazer aqui uma outra explicação. Vai utilizar um conceito que tem até hoje uma grande significância: o conceito de *guerra justa*, como legitimação da monarquia despótica. Para Bodin, na República, “não é inadmissível que, depois de vencer seus inimigos, numa guerra santa e justa, um rei se apodere das suas pessoas e propriedade, pelo direito de guerra, passando a governar os novos súditos como um chefe de família, dispondo seus escravos e bens, seguindo plenamente seu arbítrio na qualidade de senhor.” A monarquia despótica, pelo contrário, é aquela em que o príncipe se assenhoreou, de fato, dos bens e das próprias pessoas dos súbditos, pelo direito das armas e da guerra justa, governando-os como um chefe-família governa seus escravos.

O que é isso da guerra justa? De fato, aqui existe uma *argumentação teológica*. Lembremos, na Idade Média, os jogos, as lutas, as justas que existiam entre os cavaleiros medievais. Eles se enfrentavam uns aos outros. Basicamente, esse enfrentamento era para dirimir quem estava com a verdade, quem tinha razão, quem estava na justiça. E, portanto, quem ganhasse a luta, quem ganhasse a batalha entre os cavaleiros medievais, comprovava-se que estava na verdade, estava na justiça. E quem chancelava essa verdade, essa justiça, era Deus, pelo fato de fazer com que determinado guerreiro ganhasse a disputa. Deus está comigo, com o vencedor. Se eu venci, é porque Deus o quis assim, portanto estou na verdade, estou na justiça.

Quando que um despotismo se transforma num governo legítimo e não numa tirania? Quando dois Estados se enfrentam, e um estado derrota, vence o outro, ganha a batalha, ganha a guerra, o soberano, então, a partir desse momento, por ele estar na verdade, na justiça, por ele ter ganho a guerra, aliás, por ele ter ganho a guerra por vontade de Deus, então, a modo de reparação, ele pode governar. Mais ainda, pode

Acontece diferente, por exemplo, na Itália, onde temos também uma república, não uma monarquia, porém, uma república parlamentarista. Então, aí temos o chefe de estado, que é o presidente eleito pelo povo, que ocupa basicamente funções mais simbólicas, que tentam expressar a unidade do Estado. E existe o primeiro-ministro, aquele que é o presidente do partido que ganhou as eleições parlamentares.

governar os súbditos do estado inimigo de forma despótica, de forma arbitrária, como se escravos fossem, e se apropriar de todos os bens deles.

Novamente aqui o Bodin encontra-se com um pé na tradição. A argumentação de Hobbes, neste sentido, é um pouco diferente na medida que Hobbes se afasta bastante de tentar colocar a figura de Deus como a justificação das ações políticas dos governantes.

5. Conclusão

O estudo do pensamento de Jean Bodin, especialmente sua teoria da soberania, revela não apenas uma etapa essencial na construção do conceito de Estado moderno, mas também o papel decisivo que esse autor desempenhou na transição entre a tradição política medieval e os fundamentos da modernidade. Situado em um contexto histórico marcado por intensos conflitos religiosos, políticos e sociais, Bodin buscou oferecer uma resposta teórica ao caos de sua época, propondo a necessidade de um poder soberano absoluto, ainda que submetido a limites divinos, naturais e jurídicos.

A originalidade de Bodin reside justamente em sua tentativa de sistematizar o conceito de soberania como essência do Estado, conferindo-lhe os atributos da indivisibilidade, perpetuidade e absolutismo, uma concepção que influenciará profundamente autores posteriores, como Thomas Hobbes. Ao mesmo tempo, sua visão ainda se ancora em elementos do pensamento escolástico, como a valorização da ordem natural e da autoridade divina, o que o coloca em uma posição de transição entre dois mundos intelectuais.

Compreender Bodin, portanto, é entender um momento-chave da história das ideias políticas, no qual o Estado passa a se afirmar como instância soberana, distinta da sociedade civil, com funções próprias e uma lógica de organização voltada à estabilidade e à centralização do poder. É também perceber como os dilemas enfrentados naquele período -entre fé e razão, entre o público e o privado, entre autoridade e liberdade- continuam a ecoar nas discussões políticas contemporâneas, especialmente diante da crise e das críticas atuais ao modelo de Estado-nação. Nesse sentido, o legado de Bodin permanece vivo, desafiando-nos a pensar as bases da autoridade política e os limites do poder em nossos próprios tempos.

Ao distinguir claramente entre Estado e governo, Bodin oferece uma chave teórica fundamental para compreender a organização do poder nas sociedades modernas, separando a titularidade do poder soberano de seu exercício prático. Sua tipologia das formas de governo, que admite até nove combinações possíveis, é um esforço notável de sistematização que ainda inspira debates contemporâneos sobre regimes políticos e constitucionais.

Ao rejeitar com veemência a ideia de governo misto, Bodin se posiciona frontalmente contra uma das tradições mais antigas e respeitadas do pensamento político ocidental, representada por Políbio e retomada por Maquiavel e Montesquieu. Para ele, a fragmentação do poder soberano é fonte de instabilidade, e não de equilíbrio. Essa rejeição não é arbitrária: decorre de sua concepção de soberania como poder uno, absoluto e indivisível, que deve estar centralizado para garantir a ordem e a coesão do Estado. Além disso, Bodin rompe com a noção clássica de formas boas e más de governo, ao recusar esse tipo de juízo moral e enfatizar a eficácia e a estabilidade como critérios centrais. Sua visão pragmática aproxima-se de Maquiavel, embora vá ainda mais longe ao negar completamente a utilidade da distinção entre formas legítimas e degeneradas de governo.

Por fim, ao justificar a monarquia despótica como uma forma legítima de governo sob certas condições -especialmente após uma "guerra justa"-, Bodin retoma argumentos de origem medieval, baseados na autoridade divina e no direito de conquista, mostrando como seu pensamento está ancorado tanto na tradição quanto nos alvares da modernidade. Seu legado, portanto, está em ser uma ponte teórica entre dois mundos: o medieval e o moderno, o teológico e o racional, a ordem tradicional e a emergência do Estado-nação como forma dominante de organização política. É essa *ambiguidade* -esse "um pé na tradição, outro na modernidade"- que torna Bodin uma figura indispensável na história das ideias políticas de ocidente.

6. Referências

- BOBBIO, Norberto. **A teoria das formas do governo**. Brasília: UnB, 1997.
- BODIN, Jean. **Os seis livros da República**. São Paulo: Ícone, 2011.
- BODIN, Jean. **Sobre la demonomanía de los brujos**. Madrid, 2025.
- CASTRO, Gustavo; OLIVIERI, Alejandro; CASTRO, Lourivânia. O mundo dicotômico de Platão como fundamento metafísico da sua teoria das formas de governo. **Revista Processus de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social**, v. 9, jan.-jul. 2023.
- CASTRO, G. J.; OLIVIERI, A. G.; CASTRO, L. de L. O lugar da política na filosofia política de Aristóteles. **Revista Processus de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social**, v. 11, 2024a.
- CASTRO, G. J.; OLIVIERI, A. G.; CASTRO, L. de L. A teoria política platônica. **Revista Processus de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social**, v. 12, 2024b.
- CASTRO, Gustavo Javier; OLIVIERI, Alejandro Gabriel; Lacerda Castro, Lourivânia. A teoria das formas de governo em Políbio. **Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros**, v. 15, n. 48, 2024c.
- CASTRO, Gustavo Javier; OLIVIERI, Alejandro Gabriel; Lacerda Castro, Lourivânia. A teoria política aristotélica. **Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros**, v. 15, n. 49, 2024d.
- CASTRO, Gustavo Javier; OLIVIERI, Alejandro Gabriel; Lacerda Castro, Lourivânia. A teoria política no Império Romano e na Idade Média. **Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros**, v. 16, n. 50, 2024e.
- CASTRO, Gustavo Javier; OLIVIERI, Alejandro Gabriel; Lacerda Castro, Lourivânia. Maquiavel: a ciência política do realismo político. **Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros**, v. 7, n. 13, jan.-jun. 2025.
- LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. **Como as democracias morrem**. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.
- MAQUIAVEL, Niccolò. **O príncipe**. São Paulo: Penguin-Companhia, 2010.

MAQUIAVEL, Niccolò. **Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio**. Lisboa: Edições 70, 2024.

SKINNER, Quentin. **Maquiavel**. Porto Alegre: L&PM, 2010.

SKINNER, Quentin. **Visões da política**: virtudes da Renascença. São Paulo: EdUSP, 2024.

SKINNER, Quentin. **As fundações do pensamento político**. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

WOLIN, Sheldon. **Política y perspectiva**: continuidad y cambio en el pensamiento político occidental. Buenos Aires: Amorrortu, 1986.